

HAVO TRANSPORTI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARINI ISHLAB CHIQISH

Avezov Sardor Kadamovich

O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi huzuridagi
biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tinglovchisi

Аннотация: Ushbu maqola jahon va O‘zbekiston bozorining havo transport sohasidagi xizmatlarini rivojlanish tendentsiyalari va istiqbollari tahlil qilishga bag'ishlangan. Havo xizmatlari bozoridagi zamonaviy jarayonlar, xususan, havo transporti qatnovi va yerda hizmat ko'rsatish konsentratsiyaning kuchayishi, sanoatning hab modeli bo'yicha ishlashiga, havo qatnovining yagona global tizimining paydo bo'lishiga olib keldi.

O‘zbekistonning ushbu tizimdagi o'rni, global tendentsiyalardan orqada qolishning sabablari va oqibatlari ko'rsatilgan va ichki havo transport xizmatlari bozorini rivojlantirish strategiyalari, uning global jarayonlarga integratsiyalashuv jarayonlari namoyon etilgan.

Kalit so‘zlari: Hab modeli, aviakompaniyalar, aviatsiya, xalqaro raqobat, global aviatsiya xizmatlari bozori, yangi texnologiyalar.

Zamonaviy transport innovatsion yechimlar uchun sinov maydonidir. Istiqbolli innovatsiyalar yetakchisi havo transporti - eng yosh va jadal rivojlanayotgan transport turi hisoblanadi. Umuman olganda, dunyoda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda havo transporti operatsiyalarida barqaror, jadal o'sish kuzatilmoqda, ammo aviatsiya ishlab chiqarish sohasidagi yangi texnologiyalar va materiallar qo'shimcha imkoniyatlarni va qiyinchiliklar keltirib chiqaradi [Price, 2018]. Har yili uning xizmatlaridan 4 milliardga yaqin yo'lovchi foydalanadi. Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi (IATA)¹ prognoziga ko'ra, 2036 yilga borib yo'lovchilar soni ikki baravar ko'payib, 7,8 milliard kishiga yetadi, bu esa sanoat mahsulotlariga talabning

oshishiga olib keladi. Airbus² global samolyot parki 2036 yilga kelib ikki baravar ko'payishini taxmin qilmoqda.

Ushbu tendentsiyalar sanoatda xalqaro raqobatning kuchayishiga va uning izchil raqamli transformatsiyasiga olib keladi.

Havo transporti xizmatlarining zamonaviy jahon bozorining asosiy xususiyatlari.

Iqtisodiyotning globallashuvi, jahon tovarlar va xizmatlar bozorining, jumladan, havo transporti sohasida erkinlashuvi XX asr oxirlariga kelib rivojlangan mamlakatlarda havo transporti kontsentratsiyasining yangi shakllari - eng yirik havo transporti uzellari - hablar hozirgi kunda yagona jahon tizimiga aylantirilgan. G'arbiy Evropada markazlarini (hablarini) yagona tuzilmaga birlashtirishning faol jarayoniga Evropa Ittifoqidagi davlatlarning birlashishi ham yordam berdi desak maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi global markazlar tarmog'i barcha qit'alardagi aksariyat mamlakatlarni qamrab olgan. Eng intensiv qit'alararo havo tashish Osiyo - Shimoliy Amerika, Osiyo - Evropa yo'nalishlarida amalga oshiriladi.

Hab modeli bo'yicha havo tashishni tashkil etish - yo'lovchilarning parvozini (yuklarni tashish) to'g'ridan-to'g'ri yo'nalish bo'ylab emas, balki bog'langan reyslar uchun hab aeroportiga o'tkazishni nazarda tutadi. Hab aeroporti, shuningdek, markaz yoki markaz sifatida ham ma'lum bo'lgan, samolyotlar bazasi va ekipajlar bilan emas, balki marshrut tarmog'i bilan bog'liq bo'lgan tushunchadir. Hab modeli "yulduz" topologiyasiga ega marshrut tarmog'ini nazarda tutadi: bir markaz aeroportidan boshqa ko'plab aeroportlarga parvozlarni amalga oshiriladi; Biridan ikkinchisiga faqat markaz aeroportida transfer bilan borishingiz mumkin.

Kichik mamlakatlarda odatda bitta markaz aeroporti mavjud: masalan, Gollandiyadagi Amsterdam yoki Finlyandiyadagi Xelsinki aeroportlari. AQSh, Kanada va Rossiya kabi yirik mamlakatlarda har bir yirik aviakompaniyaning bir nechta hab aeroportlari mavjud. Misol uchun, Air Canada Vankuver, Kalgari, Toronto va Monrealda markazlarga ega, Aeroflot bu yil Moskva va Sankt-Peterburgdan tashqari Krasnoyarskda ham markazni ishga tushirdi (u yerdan Rossiyaning sho'ba korxonasi reyslari milliy hokimiyat tijoriy boshqaruvi ostida amalga oshiriladi).

Hab aeroporti odatda xuddi shu aviakompaniya uchun asosiy (bazaviy) aeroport hisoblanadi.

Ko'pgina aviakompaniyalarda faqat bazalar mavjud, ammo markazlar (hablar) yo'q,

chunki ularning marshrut tarmog'i shartli ravishda "har kim hamma bilan" tamoyiliga muvofiq, ya'ni "nuqtadan-nuqtaga", shaharlar juftligi bir-biriga bevosita to'g'ridan to'g'ri ulangan nuqtadan nuqtaga qurilgan.

O'zbekistonda ichki reyslar uchun oltita yangi aeroport paydo bo'ladi. Shahrisabz, Mo'ynoq, Saraosiy, Jizzax, Zarafshon va So'xda aeroportlar paydo bo'ladi. Ushbu aeroportlar orqali sayyohlar respublikaning diqqatga sazovor joylari va madaniy maskanlariga borishlari mumkin bo'ladi. Hozirda Mo'ynoq va Jizzax (Zomin) aeroportlariga aviaqatnovlar tiklangan, shuningdek, tez orada zarafshon aeroportiga aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. 2023-2024 yillarda Uzbekistan Airports Urganch va Buxoroda ham yangi aeroportlarni foydalanishga topshirishni rejalashtirmoqda.

2022 yilda respublikadagi barcha aeroportlarning umumiy sig'imi 7,5 million yo'lovchini tashkil etdi va bu pandemiyagacha bo'lgan ko'rsatkichlardan ancha yuqoridir. Bundan tashqari, respublikada faoliyat ko'rsatayotgan aviakompaniyalar soni ikki baravar ko'paydi. Agar 2021 yilda ularning soni 23 ta bo'lgan bo'lsa, hozir 58 taga yetdi. Andijon, Namangan va Farg'ona aeroportlari shahar ichida joylashgani ularning kengaytirilishi ehtimolini istisno qiladi. Shu munosabat bilan Farg'ona vodiysi uchun yagona yangi xalqaro aeroport qurilishi rejalashtirilgan va Namangan, Andijon va Farg'onadagi mavjud uchta aeroport o'rniga yagona hab qurish taklif etilmoqda.

Ayni damda Farg'ona xalqaro aeroportidan Moskva, Qozon va Istanbulga reyslar amalga oshirilayotganini alohida ta'kidlash joiz, bu "Vostochniy" uzeli (hab)ni tashkil etishning birinchi bosqichidir. Habni rivojlantirish maqsadida "O'zbekiston havo yo'llari" Farg'onadan aviaqatnovlar sonini ko'paytirish, shuningdek, Farg'ona xalqaro aeroportidan yo'nalishlar tarmog'ini kengaytirishni boshlaydi. Shu bilan birga,

Farg‘onadan parvozlar faqat klassik (biznes va ekonom-klass) havo transporti tamoyili bo‘yicha tashkil etiladi.

Aeroport va aviakompaniya o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikning samarali modeli - aviatsiya xizmatlarini ko‘rsatish uchun turli xil biznes tuzilmalariga ega bo‘lish, yo‘lovchi tashish hajmini oshirish orqali daromadlarni oshirishga qaratilgan umumiy manfaatlar mavjudligini nazarda tutadi.

O‘zbekiston aeroportlarida yagona IT boshqaruv tizimi ishga tushirildi, raqamlashtirish xorijiy aviakompaniyalarni jalb qilishga yordam beradi. “Uzbekistan Airports” kompaniyasi aeroportlar ishlovchi ma’lumotlar bazasi (AODB - Airport Operational Data Base) tizimini joriy qildi. Dasturiy ta’minot to‘plami Rossiyaning IPG kompaniyasi tomonidan yetkazib berildi. AODB ko‘p sonli havo transporti operatsiyalarini xavfsiz va sifatli boshqarishni ta’minlaydi. Tizim orqali har bir aeroportning barcha xizmatlaridan ma’lumotlar yagona ma’lumotlar bazasiga kiritiladi. Havo kemalarining uchishi va qo‘nishi, yo‘lovchilar soni va ularning yuklari hajmi, ro‘yxatdan o‘tish va h.k, to‘g‘risidagi ma’lumotlarni AODB tizim orqali yig‘iladi va tartibga solinadi.

Raqamlashdan oldin bu ma’lumotlarning barchasi qog‘oz shaklida alohida to‘plangan. Katta hajmdagi ma’lumotlar inson omili bilan birgalikda xatolar ehtimolini oshirardi.

AODB ma’lumotlar bazasi butun dunyo bo‘ylab 95% aviakompaniyalar uchun parvozlar jadvalini 365 kun oldin saqlaydi. Bu kelgusi yil uchun rejalashtirishni amalga oshirishni ta’minlaydi. Shuningdek, AODB asosida parvozlarni rejalashtirish bilan bog‘liq ikkita quyi tizim amalga oshirildi:

Slot boshqaruv tizimi - u orqali bepul slotlar aviatashuvchilar bilan kelishib olinadi, u avtomatik ravishda jadvalni yaratadi, jo‘nab ketish va kelish vaqtini belgilaydi;

Parvoz ma’lumotlarini ko‘rsatish tizimlari - Slot ma’lumotlari asosida terminallarda jadvalni ko‘rsatish uchun javobgardir.

O‘zbekistonda 2035-yilgacha mamlakat aeroportlarini rivojlantirish bo‘yicha maxsus strategiya ishlab chiqilgan. Unda poytaxt aerovokzalini xalqaro aviakompaniyaga, Samarqand, Buxoro va Urgench aeroportlarini turistik, Navoiy aeroportini esa yirik yuk tashuvchi markaz (hab)ga aylantirish chora-tadbirlari ko‘zda tutilgan. Toshkent aeroportining yo‘lovchilar oqimi ham soatiga 2,4 ming kishiga hizmat ko‘rsatishga yetkaziladi, Buxoro va Urganchda yangi yo‘lovchi terminallari quriladi.

Xulosa va Takliflar:

- IT-yechimlarni tatbiq etilmasa, O‘zbekiston aeroportlari raqobatbardoshlikka erisha olmaydi, katta yo‘lovchilar oqimini boshqarish uchun doimiy rivojlanayotgan raqamli infratuzilma kerak;

- Raqamli yechimlar moliyaviy ko‘rsatkichlar bo‘yicha onlayn ma‘lumotlarni olish, aeroport daromadlarining shaffofligini ta‘minlash, xizmatlar ko‘rsatishni muvofiqlashtirish va yo‘lovchilarga qulaylik yaratish imkonini beradi.

- O‘zbekiston Respublikasining transport xizmatlari bozorida faoliyat yurituvchi barcha kompaniyalar asosiy xizmatlarni ya‘ni, chiptalar sotib olish va sotish, barcha turdagi oziq-ovqat buyurtmalari, xarid qilish, taksi chaqirish, mehmonxonani bron qilish, sayohat marshrutini nazarda tutuvchi yagona elektron portalni takomillashtirishni raqamlashtirishdan boshlashlari kerak.

Va nihoyat, eng muhim ekzogen omil demografik tendentsiyalar bo‘lib, u aviatsiya xizmatlariga bo‘lgan talabni qayta belgilaydi: bunday talabning ko‘p qismini tashkil etuvchi rivojlanayotgan mintaqalarning (Lotin Amerikasi, Afrika va Osiyo) roli, shubhasiz, oshadi. Biroq, bu borada shuni hisobga olish kerakki, sanoatga raqamli texnologiyalarni joriy etish rivojlanayotgan bozorlarga qaraganda rivojlangan bozorlarda tezroq sodir bo‘ladi. Albatta, raqamli transformatsiya kelgusi yillarda global fuqaro aviatsiyasining rivojlanishini belgilovchi trendiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Prezidentning 26.10.2022 yildagi «Respublikada mahalliy aviaqatnovlarni rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-412-son qarori qabul qilindi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan tasdiqlangan “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” 2022-yil 28-yanvar. // www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-apreldagi PQ-5100-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli Farmoni // www.lex.uz
5. Лукьянов С.А., Ярошевич Н.Ю. Модели взаимодействия аэропорта и авиакомпании как условие конкурентоспособности на мировом авиатранспортном рынке // Бюлл. транспортной информации. 2011.
6. Raqamli texnologiyalar havo sayohatlarini yanada qiziqarli va zavqli qiladi / [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://www.flyaurora.ru/information/about/press-service/smi/2019/13381/>
7. Андреев А.В. Особенности развития единой системы европейских хабов // Бюлл. транспортной информации. 2012. № 2.
8. Михальчевский Ю.Ю., Бородулина С.А. Тенденции отраслевого инновационного развития: взаимодействие рынка авиационной промышленности и воздушного транспорта // Бюлл. транспортной информации. 2017. № 2.
9. Price M. (2018), Current and emerging trends in the aerospace sector: white paper. Atkins Limited. 16 p